

SAVOD ÒRGATISH DAVRIDA ÒQUVCHILARNI ÒQISHGA ÒRGATISH

Yashinova Shahzoda

Nizomiy nomidagi TDPU

Boshlang'ich ta'lim fakulteti 3-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada savod o'rgatish davri o'quvchilarni o'qitish borasidagi bilimlar yoritib berilgan. Tayyorgalik davri, savod o'rgatish darslari, o'qishga o'rgatish mavzulariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Tayyorgarlik davri, savod o'rgatish, o'qishga o'rgatish, she'r, tez aytilish, topishmoq, maqol, hikmatli so'zlar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещены знания обучения учащихся в период обучения грамоте. Она посвящена темам подготовительного периода, занятий по обучению грамоте, обучению чтению.

Ключевые слова: Подготовительный период, обучение грамоте, обучение чтению, стихотворение, скороговорка, загадка, пословица, мудрые слова.

ANNOTATION

In this article, the knowledge of teaching students during the literacy period is highlighted. It is devoted to the topics of the preparatory period, literacy classes, and teaching to read.

Kew words: Preparatory period, teaching literacy, teaching to read, poem, quick saying, riddle, proverb, wise words.

Savod o'rgatish jarayonidagi o'qish darslarining asosiy vazifasi o'quvchilarga tovush va harfni tanishtirish, ularning to'g'ri talaffuzini o'rgatish orqali bolalarga to'g'ri va tushunarli shakllantirishdan iborat. Shuningdek, o'quvchilar lug'atini boyitish bog'lanishli nutqini o'stirish, bilimlarni boyitish, tafakkurni shakllantirish alohida o'rin tutadi.

Tayyorgarlik davri o'qishga o'rgatish uchun zamin hozirlaydi. Bu davrda bolalarda o'rgalar nutqini eshitish, diqqatni to'plash, til birliklarini (tovush, bo'g'in, so'z, gap) farqlash, ajratish, ularning vazifalarini anglash kabi xususiyatlar shakllantiradi. Bular o'quvchilarning o'qishni muvaffaqiyatli egallashlariga yordam beradi.

Eshitish — odam va hayvonlar organizmining tovush tebranishlarini qabul qilish xususiyati; mexanik, retseptor va nerv tuzilmalaridan tashkil topgan eshitish analizatorlari

faoliyati tufayli ro'y beradi. Tovush ta'sirida odamda tovush signallari parametrini aks ettiruvchi tovushdir.

O'qishga o'rgatish uchun, avvalo , o'quvchi tovush va harf bilan yaxshi tanishtirishi lozim. Tovush va harf bilan tanishtirishda b'g'indan tovushni ajratish tamoyiliga amal qilish kerak bo'ladi. Harf bilan tanishish bir necha yo'nalishda amalga oshiriladi.

1. Muntazam rasm yuzasidan savol- javob usuli bilan bog'lanishli hikoya tuziladi.
2. So'z asos qilinib , analitik mashlar yordamida o'rganiladigan tovush ajratib yoziladi.
3. O'rganilgan harflar ichiga bugun o'rganiladigan harf ajratib ko'rsatib quyiladi, bolalar uning ichidan tonatish harflarnu farqlab , so'ng o'qituvchi bu harf ifodalaydigan tovushni aytadi.

„Alifbe" sahifalarida bo'g'inlarida bo'g'in qiyinlashib borgan sari ular ham murakkablashib boradi. Shuning uchun o'qituvchi har bir bo'gin tuzulishining murakkabligiga qarab ish usulini belgilab olishi kerak bo'ladi.

Savod o'rgatishning birinchi kunidayoq birinchi kunlaridayoq o'qish ongli bo'lishi, bolalarni ongli o'qitishga o'rgatish muhim vazifa sanaladi. So'roqlar yordamida o'qiganlarni bola qanday tushunganini tekshirib ko'rish maqsadga muvofiq bo'ladi. O'qishdan oldin o'tkazilgan tayyorlov suhbat ham , o'qilgan matn yuzasidan o'tkazilgan suhbat ham shu maqsadga- ongli o'qitishga xizmat qiladi. Sharoitga qarab bolalarga nimani o'qitish kerakligini bilib olish ham kerak. Ongli o'qishni ifidali o'qishdan ajratib bo'lmaydi. Ammo analitik o'qishning birinchi bosqichida ifodali o'qish mumkin emas, chunki bolalar hali so'zdagi bug'unni , urg'uni farqlay olmaydilar. Shuning uchun analitik usul bosqichida so'zni yaxlit, orfoepik qayta o'qish tavsiya etiladi. Bunda qayta o'qish to'g'ri intonatsiyaga , ifodalikka rioya qilib o'qishga o'rgatishgina qolmay balki, o'qishning ongli bo'lishini ham ta'minlab beradi.

Ongli o'zlashtirishni amalga oshirishda lug'at ustida ishlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. So'zlarning ma'nosi ustida to'xtalish, birinchidan fikrni oydinlashtirsa, ikkinchi tomondan matnni tushunishga ham imkon yaratadi.

She'r , tez aytish , topishmoq , qo'shiq, maqol, hikmatli so'zlardan o'qitish , yod oldirish ham o'qivchilarning o'qitishga qiziqishini oshiradi.

She'r (arabcha shuur – sezgi) – fikrning his-tuyg'uga qorishiq ifodasi sifatida vujudga kelgan, hayajonli she'riy nutq bilan ifoda etilgan, ma'lum ichki ohangga ega badiiy asar.

Tez aytish – xalq og‘zaki ijodining bir turi. Tez aytishda yanglilib ketish mumkin bo‘lgan qofiyadosh so‘zlardan tuzilgan jumlar qo‘llanadi. Unda muayyan tovushlar, ayniqsa, jarangli undoshlar takrorlanadi va so‘zlar ritm, urg‘ular bilan tez aytiladi.

Topishmoq - bu narsaning nima ekanligini bilishni tinglovchi yoki o'quvchining ixtiyoriga qoldiradigan o'yin bo'lib, uning xususiyatlarini ismini tilga olmay, bilvosita aytib beradi.

Yangi bo‘g‘in,so‘zni tuzishda harf terish matosi,magnit doskasi,sirli mato kabilarning va yangi so‘zni xattaxtada va daftarda yasashning ahamiyati juda katta.O‘qish uchun xilma-xil materiallar qanchalik ko‘p bo‘lsa, ularni turli xil mashqlarga foydalanish ham qulay va samarali bo‘ladi.

Xulosa:O‘quvchilarni o‘qitishga o‘rgatish,ularning o‘qish suratini oshirish,ifodali va ongli o‘qish elementlarini shakllantirish,tarbiyalash o‘qish darslarining muhim vazifasi sanaladi.Savod o‘rgatish darslarida har bir bolaga alohida e'tibor bergan holda ishlash talab qilinadi.Bu jarayonda ko‘proq metodlardan foydalanib dars o‘tsa o‘qituvchi bolalar zerikib qolmaydi. Darslarda interfaol metodlardan foydalanish hozirgi kundagi muhim vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Karimova .Qosimova, Safo.Matchonov, X.G'ulomova, Sharofat.Yo'lchiyeva , SH.Sariyev,,Ona tili o‘qitish metokidasi" - Toshkent 2022. .30-33- betlar.
2. A. G' ulomov .Ona tili o‘qitish prinsiplari va metodlari.Toshkent ... O‘qituvchi" 1992.
- 3.A.Zununova va boshq .Adabiyot o‘qitish metodikasi.- T.: ,, O‘qituvchi" 1992